

**O‘ZBEKISTONNING MARKAZIY OSIYODAGI TINCHLIK VA
BARQARORLIKNI TA’MINLASHDAGI O‘RNI
UZBEKISTAN’S ROLE IN ENSURING PEACE AND STABILITY IN
CENTRAL ASIA**

**РОЛЬ УЗБЕКИСТАНА В ОБЕСПЕЧЕНИИ МИРА И СТАБИЛЬНОСТИ В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

Boyhonova Hilola Dinmuhammadalixon qizi

Hayitboyeva Umida Baxtiyor qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi tinchlik va barqarorlikni saqlashdagi roli ko'rib chiqiladi. Maqola O'zbekistonning Afg'oniston bilan do'stona munosabatlarni rivojlantirish, hududiy nizolarni hal etishdagi diplomatik faolligi, mintaqaviy hamkorlik doirasidagi tashabbuslari va xalqaro tashkilotlar bilan olib borilgan ishlarini tahlil qiladi. O'zbekistonning bu yo'nalishdagi siyosati mintaqadagi siyosiy barqarorlikka, iqtisodiy integratsiyaga va umumiy xavfsizlikka ijobiy ta'sir o'tkazishga qaratilgan.

Abstract: This article examines the role of Uzbekistan in maintaining peace and stability in Central Asia. The article analyzes Uzbekistan's diplomatic activity in developing friendly relations with Afghanistan, resolving territorial disputes, regional cooperation initiatives and work with international organizations. Uzbekistan's policy in this direction is aimed at having a positive impact on political stability, economic integration and general security in the region.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль Узбекистана в поддержании мира и стабильности в Центральной Азии. В статье анализируется дипломатическая деятельность Узбекистана по развитию дружественных отношений с Афганистаном, решению территориальных споров, инициативам регионального сотрудничества и работе с международными организациями. Политика Узбекистана в этом направлении направлена на оказание положительного влияния на политическую стабильность, экономическую интеграцию и общую безопасность в регионе.

Kalit so‘zlar: Markaziy Osiyo, O‘zbekiston, Tinchlik ,Barqarorlik ,Mintaqaviy Diplomatiya, Afg‘oniston, Xavfsizlik, Diplomatik Faollik, Mintaqaviy Hamkorlik Xalqaro Tashkilotlar.

Keywords: Central Asia, Uzbekistan, Peace, Stability, Regional Diplomacy, Afghanistan, Security, Diplomatic Activity, Regional Cooperation, International Organizations.

Ключевые слова: Центральная Азия, Узбекистан, Мир, Стабильность, Региональная дипломатия, Афганистан, Безопасность, Дипломатическая деятельность, Региональное сотрудничество, Международные организации.

Markaziy Osiyoning yuragi O‘zbekiston geosiyosat va tabiiy resurslari babida mintaqadagi eng muhim mamlakatlardan biri hisoblanadi. Bu holat O‘zbekistonni mintaqaviy hamda global darajadagi tinchlik va barqarorlikni ta’minlash masalalarida muhim o‘yinchiga aylantirgan. O‘zbekiston, Markaziy Osiyodagi eng yirik va aholi soni bo‘yicha birinchi o‘rinda turuvchi mamlakat sifatida, mintaqa tinchligi va barqarorligini ta’minlashda muhim rol o‘ynamoqda. O‘zbekistonning geosiyosiy va strategik ahamiyatini inobatga olgan holda, mamlakatning tinchlikparvarlik siyosati va ko‘p qirrali tashabbuslari Markaziy Osiyo xavfsizligininng asosiy qismlari hisoblanadi. O‘zbekistonning mintaqa tinchligiga qo‘shgan hissasi bir qancha yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi. Avvalo, O‘zbekiston Afg‘onistondagi vaziyatni tarqoqlikdan cho‘llash uchun faol sa’y-harakatlarni amalga oshirgan.

Mamlakat Afg‘oniston bilan chegaradosh bo‘lgani uchun, bu yerdagi barqarorlik O‘zbekiston uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston boshchiligida o‘tkaziladigan mintaqaviy forumlar va konferensiyalar, mintaqadagi barcha mamlakatlar o‘rtasida muloqotni qo‘llab-quvvatlash, savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish va transchegaraviy loyihalarda hamkorlik qilishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, O‘zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT), Shanhay Hamkorlik Tashkiloti (SHHT), va boshqa xalqaro hamkorlik tashkilotlari bilan yaqin hamkorlikda ish olib borib, mintaqada tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlashga qaratilgan siyosat yuritadi. Mamlakat terrorizmga qarshi kurash, narkotrafikka barham berish va inson savdosini oldini olish kabi muhim masalalarda mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni muhim sanaydi. O‘zbekistonning yana bir muhim hissasi mavjud regional ziddiyatlarni hal etish va yechim topishga qaratilgan diplomatik vositalar va shuningdek, mintaqaviy savdo va iqtisodiy integratsiyalashuvni rivojlantirish bo‘yicha olib borilgan sa’y-harakatlardir.[4]

O'zbekistonning Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlikni ta'minlashdagi roli bir qator asosiy tashabbuslar va siyosiy qadamlar orqali ifodalangan:

Tinchlikparvarlik Siyosati

- O'zbekiston o'zining tashqi siyosatida doimiy ravishda Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik va barqarorlikni saqlashni ustuvor vazifa sifatida ko'rsatib kelgan. Bu yondashuv xalqaro munosabatlarda, shuningdek, qo'shni davlatlar bilan ikki tomonlama aloqalarda ham o'z aksini topmoqda.

Chegaralar Masalasida Yechimlar

- Sovet Ittifoqi tarqalgandan so'ng yuzaga kelgan chegaralar bo'yicha kelishmovchiliklar va nizoli masalalarni hal etish orqali mamlakat mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlashga harakat qilmoqda.

Iqtisodiy Hamkorlikni Rivojlantirish

- O'zbekiston iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish va mintaqaviy savdo-sotiq hamkorliklarini kengaytirish orqali barqarorlik va o'zaro bog'liqlikni qo'llab-quvvatlaydi.

Xavfsizlik Hamkorliklari

- Markaziy Osiyo davlatlari bilan xavfsizlik va terrorizmga qarshi kurashish bo'yicha hamkorlikni mustahkamlaydi, bu orqali mintaqada ekstremizm va radikalizmga qarshi umumiy frontni shakllantirishga urinish amalga oshiriladi.

Mintaqaviy Tashkilotlar

- O'zbekiston mintaqaviy xavfsizlik va hamkorlik tashkilotlari, jumladan ShHT (Shanxay Hamkorlik Tashkiloti) va MDH (Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi) doirasida faol ishtirok etadi. [2]

Tinchlik Muzokaralari va Vositelik- Afg'onistondagi tinchlik jarayonida O'zbekiston vositachi sifatida faol ishtirok etgan va mintaqaviy barqarorlik uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan tashabbuslarni ilgari surgan. O'zbekistonning ushbu tashabbuslari nafaqat mintaqada davlatlari manfaatlari uchun muhim, balki global xavfsizlik masalalarida ham tartibga soluvchi kuch sifatida ko'rinish topmoqda.

Mintaqadagi tinchlik va xavfsizlikni saqlashga yo'naltirilgan yondashuvlar davlatning xalqaro maydondagi obro'sini ham oshirmoqda. Bu politikalar mamlakatning tashqi va ichki xavfsizligi uchun qanchalik muhimligini ta'kidlaydi va mintaqadagi davlatlararo munosabatlarni mustahkamlovchi asosiy omil sifatida qabul qilinmoqda. O'zbekiston mustaqillikdan keyingi yillarda Markaziy Osiyodagi eng muhim o'yinchilardan biri sifatida mintaqaviy hamkorlik va xavfsizlikni ta'minlash yo'nalishida faol siyosat yuritib keldi.

O'z tashqi siyosatini chegaralar masalasidagi kelishmovchiliklarni tinch yo'llar bilan hal etish, iqtisodiy va energetik integratsiya, ayniqsa suv va energiya resurslari bo'yicha hamkorlik kabi masalalarga yo'naltirish orqali mamlakat o'zining tinchlikparvar va barqarorlikni qo'llab-quvvatlashdagi o'rnini mustahkamladi. Afg'onistondagi vaziyatga vositachilik qilish va unda tinchlik jarayonlarini qo'llab-quvvatlash bilan O'zbekiston o'zining qo'shni mamlakatlar bilan ham, xalqaro hamjamiyat bilan ham munosabatlarni yaxshilashga harakat qilgan. Mintaqadagi muqimlik va hamkorlikni siyosatning markaziga qo'ygan holda, O'zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasining tinchlik va taraqqiyot o'chog'i sifatida tan olinishiga hissa qo'shmoqda.[6]

O'zbekiston, Markaziy Osiyo mintaqasida geosiyosiy va iqtisodiy jihatdan muhim o'rinni egallaydi. Mamlakatning mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashdagi sa'y-harakatlari, alohida diqqatga sazovordir.

Mintaqaviy Diplomatiya

So'nggi yillarda O'zbekiston rahbariyati mintaqadagi qo'shni davlatlar bilan ko'p qirrali diplomatiyani rivojlantirishga e'tibor qaratdi. Mintaqadagi barqarorlikka tahdid solayotgan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash, suv resurslari taqsimoti bo'yicha nizolarning oldini olish kabi masalalarda muzokaralar olib bormoqda.

Afg'oniston bilan Barcha Tomonlama Hamkorlik

Ayniqsa, Afg'onistonda tinchlik o'rnatish va uni iqtisodiy tiklash masalalari O'zbekiston tashqi siyosatining asosiy yo'nalishiga aylangan. O'zbekiston, Afg'oniston bilan yaxshi qo'shni a'loqalarini o'rnatib, bu davlat bilan savdo, transport va energetika sohalarida hamkorlik qilmoqda O'zbekiston Afg'onistondagi xavfsizlik holatining mintaqaviy barqarorlikka ta'siri katta ekanini tushunib, ushbu davlatdagi siyosiy jarayonlarni qo'llab-quvvatlashga harakat qilib kelmoqda.

Iqtisodiy Hamkorlik

Bundan tashqari, O'zbekiston Markaziy Osiyoda transport koridorlari va iqtisodiy hamkorlik loyihalarini rivojlantirishga ham katta ahamiyat berib kelmoqda. Mintaqada erkin savdo hududlarini yaratish va transport yo'laklarini diversifikatsiya qilish orqali, O'zbekiston mintaqaviy savdo-sotiq va investitsiyalarni oshirishga intilmoqda.[1]

Madaniy va Insonparvarlik Faoliyatlari

Madaniy va insonparvarlik sohalarida ham O'zbekiston mintaqadagi madaniy almashinuv va ta'lim dasturlarini qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratmoqda. Madaniy meros va tarixiy obidalarini asrab-avaylash, mintaqadagi xalqlar o'rtasida do'stlik va hamjihatlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. O'zbekiston Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash bo'yicha juda muhim o'rin tutadi. Mustaqillikdan keyingi davrda O'zbekiston o'z tashqi siyosatida mintaqaviy hamkorlik va xavfsizlikni ustuvor yo'nalish sifatida belgilab, bu borada bir qator muhim qadamlarni tashladi. Chegaralar masalasida yechimlar topish, iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, xavfsizlik bo'yicha mintaqaviy va xalqaro hamkorliklar mustahkamlash yondashuvlari O'zbekistonning mintaqada tinchlik ombori sifatidagi obro'sini oshirishda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Shuningdek, Afg'oniston masalasida vositachi sifatida faol ishtirok etish O'zbekistonning mintaqaviy liderlik rolini mustahkamlaydi. Mintaqadagi tinchlik va barqarorlik uchun xizmat qiluvchi sa'y-harakatlar mamlakatning xalqaro maydondagi nufuzini oshirishda asosiy omil bo'lib xizmat qilmoqda. O'zbekiston olib borgan bu siyosatlar mintaqadagi davlatlararo munosabatlarni mustahkamlash va umumiy xavfsizlik muhitini yaxshilashga xizmat qilishi bilan qiymatlanadi.[3]

Mintaqada barqarorlikni saqlash bu yilgi siyosatning asosiy ustunlardan biridir va O'zbekiston ushbu siyosatni quyidagi yo'llar orqali amalga oshirib kelmoqda:

Mintaqaviy Muvozanat: O‘zbekiston o‘z siyosatida qo‘shnilar bilan iqtisodiy hamkorlikni va siyosiy muloqotni mustahkamlashga intiladi. Bu orqali mintaqa davlatlari o‘rtasida o‘zaro ishonch va hamkorlik muhitini yaratishga hissa qo‘shadi.

Xavfsizlik Hamkorliklari: Terrorizmga qarshi kurashda O‘zbekiston Markaziy Osiyoda faol rol o‘ynaydi. Markaziy Osiyo doirasida hamda xalqaro hamkorlik asosida amalga oshiriladigan xavfsizlik tadbirlari, shuningdek terrorizm va ekstremizmga qarshi ko‘rilgan chora-tadbirlar mintaqaviy xavfsizlikning mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Iqtisodiy Hamkorlik va Integratsiya: Energetikadan tortib savdo-sotiqgacha mintaqaviy loyihalarda ishtirok etib, O‘zbekiston iqtisodiy integratsiyani kuchaytirishga yordam bermoqda. Shu tariqa mintaqadagi mamlakatlar iqtisodiyotlarini rivojlantirishga va mintaqadagi umumiy barqarorlikni mustahkamlashga qo‘shimcha hissa qo‘shiladi.

Madaniy va Ma’rifiy Tashabbuslar: O‘zbekiston madaniy va ma’rifiy sohalarda mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirib, xalqlar orasida mehr-oqibat va o‘zaro hurmatni targ‘ib qilmoqda. Bu esa turli millatlarning o‘zaro muloqotini yaxshilashga va mintaqadagi ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Afg‘oniston bilan Aloqalar: Afg‘onistonda tinchlik o‘rnatish bo‘yicha sa’y-harakatlarni qo‘llab-quvvatlash orqali O‘zbekiston Markaziy Osiyoda xavfsizlik muammolariga jiddiy e’tibor qaratadi. Afg‘oniston bilan energetika, transport va savdo-sotiq kabi sohalarda hamkorliklar o‘rnatilmoqda, bu esa mintaqaviy barqarorlikka ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda.[5]

Xulosa: O‘zbekistonning Markaziy Osiyodagi siyosatida yuqorida sanab o‘tilgan vazifalar diqqat markazida turibdi va mamlakat bu yo‘nalishda salmoqli natijalarga erishgan. Zarur diplomatik sa’y-harakatlar va iqtisodiy integratsiya ko‘zda tutilgan holda, Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlikni ta’minlashda O‘zbekistonning o‘rni yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mintaqada umumiy taraqqiyot va farovonlik uchun ushbu siyosat kelajakda ham davom etishi kutilmoqda. O‘zbekistonning Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlikni ta’minlashdagi ishtiroki, mintaqada ijobiy o‘zgarishlarni rag‘batlantirishi va xavfsiz niyatlarini namoyish etishni davom ettirishi bilan mintaqaviy lider sifatida o‘z o‘rnini mustahkamlamoqda. Mamlakatning bu boradagi siyosati, Markaziy Osiyo mintaqasining umumiy taraqqiyotida mustahkam poydevor yaratishga yordam bermoqda. O‘zbekistonning Markaziy Osiyodagi tinchlik va barqarorlikni ta’minlashdagi roli nafaqat mintaqaviy, balki xalqaro darajada ham e’tirof etiladi. O‘zbekistonning mintaqaviy siyosatida ochiqlik, o‘zaro hurmat va hamkorlikning ustun qo‘yilishi mamlakatni mintaqadagi tinchlik va taraqqiyotning muhim ishtirokchisiga aylantirgan. Mamlakatning ushbu siyosati kelgusida ham Markaziy Osiyo xavfsizligi va barqarorligining kafolati bo‘lishda davom etishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Central Asia: A New Hub of Global Security" – bu tahliliy maqola mintaqadagi xavfsizlik muammolarini va O'zbekistonning rolini batafsil muhokama qiladi.
2. "Uzbekistan's Foreign Policy: The Struggle for Recognition and Security in Post-Soviet Central Asia" – bu kitob O'zbekistonning mustaqillikdan keyingi tashqi siyosati va uning mintaqadagi xavfsizlikka ta'siri haqida batafsil ma'lumot beradi.
3. "O'zbekiston va Markaziy Osiyoning kelajagi" - O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi nashri.
4. "O'zbekistonning mintaqaviy xavfsizlikdagi roli" - Markaziy Osiyo strategik tadqiqotlar instituti tomonidan chop etilgan maqolalar to'plami.
5. "Markaziy Osiyo Strategiesi: O'zbekistonning Mintqaviy Ro'li" - Tashqi ishlar vazirligi tomonidan nashr qilingan nashriyot.
6. "Markaziy Osiyoda Tinchlik Sahnasining Yangi O'yinchisi: O'zbekistonning Tashqi Siyosat O'zgarishlari" - Markaziy Osiyo Analitik Markazi tomonidan taqdim etilgan maqolalar to'plami.
7. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME'ROSLARNING MA'NAVIY-G'OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O'RNI MILLIY G'OYA VA YOSHLAR.
10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME'ROSLARNING MA'NAVIY-G'OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.
11. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O'RNI MILLIY G'OYA VA YOSHLAR.